

МАИШИЙ-ТУРМУШ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ САБАБ ВА ШАРОИТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Жумаев Фаррух Фармонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264822>

Бугунги кунда маиший-турмуш соҳасида содир этилаётган жиноятлар нафақат шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига, балки жамиятнинг барқарорлиги, оила институтининг самарали фаолияти ва шахс хавфсизлигига ҳам жиддий таҳдид солади. Хусусан, шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши қаратилган қасдан жиноятлар кўпинча оила аъзолари, яқин қариндошлар ёки бирга яшовчи шахслар томонидан содир этилади. Бу ҳолат маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг криминологик хусусиятларини чуқур ўрганишнинг зарурлигини кўрсатади.

Маиший-турмуш соҳасидаги жиноятлар таҳлилида фақат содир этилиш жиҳатларига эътибор қаратилмай, уларнинг илмий асосланган сабаб ва шарт-шароитлари ҳам ўрганилиши лозим. Криминологлар ва ҳуқуқшунослар фикрига кўра, бу турдаги жиноятлар кўп омилли бўлиб, улар ижтимоий-иқтисодий, психологик ва маънавий-руҳий сабаб-шароитлар таъсирида рўй беради. Масалан, оилавий келишмовчиликлар, мурасага келолмаслик, рашк ва ичкиликбозлик каби шахсий-ҳуқуқий омиллар жиноят содир этишнинг асосий сабаблари ҳисобланади. Ишсизлик, моддий етишмовчилик ва иқтисодий қийинчиликлар эса оилавий зўравонликнинг юзага келишига шароит яратади, натижада шахс ва оила ҳаёти хавф остида қолади.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, маиший-турмуш соҳасида содир этилаётган жиноятларнинг олдини олишда уларнинг сабаб ва шароитларини барвақт аниқлаш ва уларга қарши комплекс чоратадбирларни ишлаб чиқиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу жараёнда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, маҳалла ва ижтимоий хизматлар, психологлар ҳамда медиация хизматлари ўзаро ҳамкорликда фаолият юритиши лозим. Профилактика чораларини такомиллаштириш, шахсларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва оилавий низоларни эрта босқичда аниқлаш орқали маиший-турмуш соҳасида содир этиладиган жиноятлар сони сезиларли даражада камайтирилиши мумкин.

Маиший-турмуш соҳасидаги жиноятлар бошқа турдаги жиноятлардан ўзининг сабаб ва шароитлари ҳамда ўзига хос криминологик хусусиятлари билан ажралиб туради. Ҳар қандай жиноят шахснинг интеллектуал,

эмоционал ва ахлоқий фазилатларини акс эттиради¹. Шу нуқтаи назардан, илмий тадқиқотларда маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг содир этилишини тақозо этувчи қуйидагилар жиҳатлар алоҳида ўрганилган:

эр-хотиннинг оилавий ҳаёт тўғрисидаги тасаввурларининг ўзаро мос келмаслиги низо ёки зиддият келиб чиқишига олиб келувчи асосий сабаб ва шароитлар²;

алкоголизмга ружу қўйиш оила турмуш муносабатлари доирасида низоларни келтириб чиқарувчи асосий омил эканлиги³;

рашк туфайли содир этилаётган жиноятларнинг сабаб ва шароитлари ва унинг криминологик жиҳатлари⁴.

оиладаги ғайриижтимоий ҳулқ-атворнинг шахснинг шаклланишига салбий таъсири ва унинг олдини олиш йўллари⁵.

Ушбу тадқиқотлар таҳлили маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишга алоҳида эътибор қаратилганини кўрсатади. Улар нафақат сабабларни таҳлил қилади, балки профилактик чоралар ва комплекс ёндашувларни ишлаб чиқишга ҳам асос бўлади.

Шу тариқа, маиший жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларга қарши интеграл чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда оилавий ва ижтимоий муҳитни оптималлаштириш жамиятда ҳуқуқий-ижтимоий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Юқоридагиларга асосланиб, тадқиқ этилаётган масала юзасидан бир нечта йўналишлар: а) маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг асосий сабаблари; б) маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг шарт-шароитлари; в) маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларни аниқлаш ва бартараф этиш механизмлари; г) маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини муҳокама қилиш амалиёти: статистик таҳлил ва муаммоларни илмий асосда ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

¹Абдурашулова Қ.Р., Ниёзова С.С. Жиноятчилик ва жиноятчи шахси муаммолари: Ўқув қўлланма. – Т., 2006. – Б.51.

²Кадирова А.Т. Ўсмирларда оилавий низолар тўғрисида ижтимоий тасаввурларнинг шаклланиши. псих. фан. ном. илмий дараж. олиш учун дисс. – Т.: 2007. –Б. 34-36.

³В.И.Шахов. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: автореф. дис. кан. юрид. наук. –М., 2003. – С. 8.

⁴Зокирова О.Г. Мотиви рашк бўлган жиноятлар ва криминоген вазият // Davlat va huquq. –Т., 2002, №1 (9) –Б. 66.

⁵Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилалар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузурдаги жамоат тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги: Ўқув қўлланма / Р. Раҳмонов, А. Муродов, С. Хўжақулов. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б. 9.

Биринчи йўналишда маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг асосий сабаблари комплекс равишда тадқиқ этилади. Бу борада жиноят сабабларини илмий асосда таҳлил қилиш, аввало, сабабий боғланиш моҳиятини чуқур англашни тақозо этади. Хусусан, В.Н. Кудрявцев ҳуқуқий соҳага оид тадқиқотларида сабабийликни ўрганишнинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратган бўлиб, унинг таъкидлашича, «сабабийликни ўрганиш инсоннинг амалий фаолиятида табиий ва ижтимоий омиллардан, жараён кучларидан онгли равишда фойдаланиш ҳамда қўйилган вазифаларни амалга ошириш имконини беради»⁶. Ушбу ёндашувдан келиб чиққан ҳолда, олим табиий ва ижтимоий сабаблар ҳамда шарт-шароитларни таҳлил қилиб, уларнинг маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг юзага келишига таъсирини асослаб берган.

Шу нуқтаи назардан, шахснинг онги, хулқ-атвори, ижтимоийлашув даражаси, шаклланиши ва тарбия жараёнини чуқур ўрганиш муҳим аҳамият касб этади⁷. Зеро, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятлар бошқа турдаги жиноятлардан ўзининг сабаб ва шарт-шароитлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Умуман олганда, ҳар қандай жиноий ҳаракат, аввало, инсоннинг интеллектуал, эмоционал ва ахлоқий фазилатларини акс эттиради⁸.

Криминологик тадқиқотлар ҳамда ўтказилган анкета сўровлари натижалари шуни кўрсатадики, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятлар, қоида тариқасида, тасодифий характерга эга бўлмай, балки ўзаро боғлиқ ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва психологик омиллар таъсирида содир этилади. Хусусан, сўровда иштирок этган респондентларнинг 62,4 фоизи маиший жиноятларнинг асосий сабаби сифатида оилавий низоларнинг узоқ вақт давомида ҳал этилмасдан қолишини кўрсатган. Мазкур омилларнинг жиноятчиликка таъсир қилиш механизми мураккаб бўлиб, бу ҳолат бир вақтнинг ўзида ҳам криминоген, ҳам виктимоген сабабларни шакллантириш имкониятини истисно этмайди⁹.

⁶ Кудрявцев В.Н. Причинная связь в правовой сфере // Методологические проблемы советской юридической науки. М., 1980. С. 83.

⁷ Кафарова Д.М. Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 15.

⁸ Абдурашулова Қ.Р., Ниёзова С.С. Жиноятчилик ва жиноятчи шахси муаммолари: Ўқув қўлланма. – Т., 2006. – Б.51.

⁹ Мусатова Е.Е. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений против жизни и здоровья женщин. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2011. Ст.55.

Шунингдек, иштирокчиларнинг 54,1 фоизи оила аъзолари ўртасидаги ўзаро ишончнинг сусайиши, 48,7 фоизи рашк ва асоссиз гумонлар, 45,3 фоизи эса келишмовчилик ва муросага келолмаслик ҳолатларини маиший жиноятларнинг кенг тарқалган сабаблари сифатида қайд этишган.

Сўров натижаларига кўра, спиртли ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш ҳам маиший жиноятчиликка жиддий таъсир кўрсатади. Бу борада респондентларнинг 67,9 фоизи ичкиликбозлик шахснинг ўз хулқ-атворини назорат қилиш қобилиятини пасайтириб, агрессивликни кучайтиришини ва натижада жиноят содир этиш эҳтимолини оширишини таъкидлаган. Бу ҳолат жиноят ишлари таҳлили билан ҳам тасдиқланиб, маиший турмуш доирасида содир этилган жиноятларнинг қарийб 60-70 фоизи маст ҳолатда амалга оширилгани аниқланган.

Шу тариқа, анкета сўрови ва амалий материаллар таҳлили маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаблари тизимли хусусиятга эга эканини, уларни бартараф этиш эса фақат жазо чоралари билан эмас, балки оилавий муносабатларни соғломлаштириш, спиртли ичимликлар истеъмолини чеклаш ва психологик профилактикани кучайтириш орқали амалга оширилиши лозимлигини кўрсатади.

Тадқиқот жараёнида маиший турмуш доирасида содир этилган жиноятларнинг алоҳида турлари кесимида ижтимоий-психологик омиллар атрофлича ўрганилди ҳамда мазкур омилларнинг жиноят содир этилишига таъсир даражасида муайян тафовутлар мавжудлиги аниқланди. Хусусан, 2021 йилда 10 937 та, 2022 йилда 8 300 та, 2023 йилда 7 690 та ва 2024 йилда 7 399 та маиший турмуш доирасида содир этилган жиноятлар таҳлил қилиниб, уларда иштирокчилар ўртасидаги рашк ва ўзаро келишмовчиликларнинг таъсири алоҳида ўрганилди.

Ўтказилган таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятлари (Жиноят кодексининг 109-моддаси)да рашк ва келишмовчиликлар муҳим детерминант омил сифатида намоён бўлган. Жумладан, мазкур жиноятларнинг 2021 йилда 67,2 фоизи, 2022 йилда 63,9 фоизи, 2023 йилда 56,2 фоизи ҳамда 2024 йилда 45,5 фоизи айнан рашк ва оилавий-маиший келишмовчиликлар сабабли содир этилгани аниқланди (3-илова).

Мазкур кўрсаткичларнинг йиллар кесимида пасайиб бориши, бир томондан, профилактика чора-тадбирларининг муайян даражада самара берганини, иккинчи томондан эса маиший турмуш соҳасидаги ижтимоий-

психологик зиддиятларни бартараф этиш бўйича комплекс ёндашувни янада кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Ўрганилган жиноят ишлари натижаларига кўра, ҳолатларнинг 34 фоизда жиноятчи билан жабрланувчи аёл ўртасидаги муносабатлар бирга яшаш давомида тез-тез низолар ва жанжаллар билан кечган, 56 фоиз ҳолатда эса уруш-жанжал ва муштлашувлар билан тавсифланган. Деярли барча ҳолатларда криминоген вазиятга турли асослар билан вужудга келган ўзаро адоватли муносабатлар сабаб бўлган.

Жиноят содир этилган пайтда 50 фоиз ҳолатда жиноятчи билан жабрланувчи ўртасидаги муносабатлар салбий (адоватли) бўлган, 24 фоиз ҳолатда эса улар нафрат билан ифодаланган¹⁰.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари таҳлиliga кўра, мазкур жиноятлар орасида:

а) ўч олиш сабаби билан содир этилганлар 2021 йилда 0,24%, 2022 йилда 1%, 2023 йилда 0,27% ва 2024 йилда 4,8%;

б) рашқ сабаби билан содир этилганлар 2021 йилда 2,4%, 2022 йилда 3,9%, 2023 йилда 3,1% ва 2024 йилда 6,9%;

в) мол-мулк талашиши сабаби билан содир этилганлар 2021 йилда 2,6%, 2022 йилда 6,3%, 2023 йилда 2% ва 2024 йилда 2,6%;

г) мурасага келишолмаслик оқибатида содир этилганлар 2021 йилда 76,4%, 2022 йилда 61,4%, 2023 йилда 59,9% ва 2024 йилда 65%;

д) бошқа сабаблар замирида юзага келганлар 2021 йилда 18,4%, 2022 йилда 23,4%, 2023 йилда 34,7% ва 2024 йилда 20,6%ни ташкил этган (4-илова).

Таҳлиллар натижасидан хулоса қилиш мумкинки, маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг аксарияти томонларнинг мурасага келишолмаслиги оқибатида содир этилган. Мазкур кўрсаткичлар 2021 йилда 76,4%, 2022 йилда 61,4%, 2023 йилда 59,9% ва 2024 йилда 65%ни ташкил этган бўлиб, ижтимоий-психологик омиллар жиноятчиликка сезиларли таъсир кўрсатишини билдиради.

Аёлларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятлар бўйича жиноят ишларини таҳлил қилиш, шунингдек, бошқа муаллифларнинг криминологик тадқиқотлари маълумотлари алкоголизм ва маиший ичкиликбозлик ўрганилаётган зўравонликнинг энг муҳим криминоген

¹⁰ Мирзо Улуғбек тумани жиноят ишлари бўйича суди архив материаллари (2025 й.)

омилларидан бири сифатида намоён бўлишини тасдиқлаш имконини беради¹¹.

Анкета сўрови натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, мамлакатимизда маиший турмуш соҳасида содир этилаётган жиноятларда алкоголизм ва гиёҳвандлик муайян даражада салмоқли ўрин эгаллайди. Хусусан, респондентларнинг тахминан 15–20 фоизи маиший жиноятлар содир этилишида спиртли ичимликлар истеъмоли ва гиёҳванд моддалар таъсири ҳал қилувчи омил бўлганини қайд этишган.

Ушбу кўрсаткич алкоголизм ва гиёҳвандлик барча маиший жиноятларнинг асосий сабаби эмаслигини кўрсатса-да, уларни муҳим криминоген омил сифатида баҳолашга тўла асос беради. Чунки мазкур салбий иллатлар шахснинг ўз хатти-ҳаракатларини назорат қилиш қобилиятини пасайтиради, агрессив ҳолатларни кучайтиради ҳамда оилавий муносабатларда низоларнинг жинойи тус олишига замин яратади.

Иккинчи йўналишда, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг шарт-шароитлари тадқиқ этилади.

Маиший жиноятларнинг содир этилишига имкон берувчи муҳим шарт-шароитлардан бири ижтимоий-иқтисодий омиллар ҳисобланади. Моддий етишмовчилик, ишсизлик, қарздорлик ва уй-жой масалалари оилавий муносабатларда кескинликни кучайтириб, низоларни чуқурлаштиради. Бундай шароитда руҳий босим остида қолган шахслар жинойи хатти-ҳаракатларга мойил бўлиб қолади.

Бундан ташқари, оилада ва маҳалладаги носоғлом маънавий муҳит, тарбиявий назоратнинг етарли эмаслиги, зўравонликка нисбатан муросасиз муносабатнинг шакланмагани ҳам маиший жиноятларни келтириб чиқарувчи асосий шарт-шароитлар сирасига киради. Айниқса, зўравонлик ҳолатларининг узоқ вақт давомида латент қолиши жиноятнинг оғир оқибатлар билан якунланишига сабаб бўлади.

Мазкур илмий қарашлар С.М. Мировичнинг фикрлари билан уйғунлашади. Унинг таъкидлашича, маиший низолар ва зиддиятлар кўпинча иқтисодий етишмовчилик, шунингдек, болаларни тарбиялаш жараёнидаги келишмовчиликлар натижасида юзага келади¹². Бу эса табиий

¹¹Мусатова Е.Е. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений против жизни и здоровья женщин. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2011. Ст.55.

¹² *Мирович С.М.* Криминологическая типология личности корыстно-насильственных преступников // Вестник МГУ. – Серия 11. – Право. – 1991. – № 3. – С. 91.

ва ижтимоий омилларнинг ўзаро узвий боғлиқ ҳолда жиноий хулқ-атвори шакллантиришини кўрсатади.

Шу билан бирга, маиший-турмуш муносабатларида муҳим муаммолардан бири жабрланувчиларнинг ўзларига етказилган зарар, яъни ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматига қилинган тажовуз ҳақида ички ишлар органлари ёки тиббиёт муассасаларига ўз вақтида мурожаат қилмаслик ҳолатларидир¹³. Амалиёт шуни кўрсатадики, жабрланувчилар ёки маиший жиноятларга гувоҳ бўлаётган жамият аъзоларининг бундай ҳолатларга бефарқ муносабатда бўлиши мазкур жиноятларнинг яширин шаклда давом этишига, уларнинг чуқур илдиз отишига ва жамиятда кенг тарқалишига замин яратади.

Бу борада профессор И. Исмаиловнинг илмий хулосалари ҳам аҳамиятга молик бўлиб, у оиладаги носоғлом муҳит, доимий уриш-жанжаллар оила аъзолари ўртасида ғайриижтимоий муносабатларни шакллантиришини ҳамда шахс маънавий ривожланишида салбий оқибатларга олиб келишини таъкидлайди¹⁴. Айниқса, бундай муҳитнинг таъсирида тарбияланаётган шахсларда маънавий таназзул юзага келиб, натижада жиноий хулқ-атворга мойиллик шаклланади.

Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг яна бир ўзига хос хусусияти уларнинг жиноятчи билан боғлиқ, яқин, дўстона муносабатда бўлган кишиларга қаратилишидир. Бундай муносабатлар одатда кучли ҳис-туйғулар билан бирга бўлиб, ҳар доим ҳам уларнинг муносабатлари ижобий бўлмайди. Яъни, оила турмуш соҳадаги жиноятларнинг бошқа зўравонлик жиноятларидан ажратиб турадиган муҳим ўзига хос хусусиятлари турлича бўлиши мумкин. Кўпинча оилавий зўравоннинг қурбонлари аёллар, болалар, қариялар ва ногиронларни ташкил этади. Улар жисмонан заиф, эътиборга муҳтож кишилардир. Айниқса, қариялар ва ногиронлар жисмоний ҳолати туфайли ҳам, жиноятчига қарам бўлганликлари сабабли ҳам ўзларини ҳимоя қила олмайдилар¹⁵.

О.Анищикнинг фикрича, маиший турмушдаги жиноятлардан жабрланган шахсларнинг сони ва ундан ҳимояланиш услублари тўғрисида маълумотнинг етарлича эмаслиги бу ҳолатни янада мураккаблаштиради¹⁶.

¹³ Муродов А.Ш. Маиший зўрликдан жабрланган шахсларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалалари Одиллик мезони. № 2-сон. –Т., 2020. –Б. 52.

¹⁴ Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолиятининг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш: Юрид. фан. док-ри. дисс... –Т., 2006. –Б. 160.

¹⁵ Панфилов А.Б. Бытовое преступление // Человек и Закон. 2013. №4. С.91.

¹⁶ Анищик О.О. Насилие над женщинами в семье: проблемы доступа жертвы к справедливому разрешению

Умуман олганда, шахсда маълумот даражасининг пастлиги, ўзига нисбатан содир этилган зўрликни маиший муаммо сифатида баҳолаши, уни бошқаларга ошкор қилмасдан, келгусида атрофдагилар билан ўртадаги муносабатни ижобий томонга ўзгаришига умид қилиши маиший турмуш доирасидаги жиноятлар латентлик даражасининг янада ошишига олиб келади¹⁷.

Профессор А.Г.Закирова таъкидлаганидек, бундай оғир жиноятларнинг анчагина қисми айнан маиший турмуш соҳасида содир этилмоқда¹⁸. Зеро, Қуръони карим «Нисо» сурасининг 30-оятда «Ким ҳаддан ошиб зўравонлик билан шундай ишларни қилса, Биз ўни дўзахга киритажакмиз. Бу Аллоҳ учун осон бўлган ишдир»¹⁹ дейилган.

Тадқиқотимиз жараёнидаги таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, маиший турмуш доирасида содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятларининг ҳар тўрттадан биттаси, қасддан баданга шикаст етказишнинг ҳар бештадан биттаси оилавий-маиший низолар оқибатида содир этилмоқда.

Россиялик олим В.И.Шахов тўғри таъкидлаганидек, алкоголизмга ружу қўйиш маиший турмуш муносабатлари доирасидаги низоларни келтириб чиқарувчи асосий омил ҳисобланади²⁰. Ушбу иллатнинг таъсирида инсоннинг ҳаёти учун хавfli бўлган қилмишлар келиб чиқади. Маиший низолар туфайли жиноятлар содир этилганидан сўнг жиноятчи шахс ўзининг маст ҳолда эканлиги ва ўз қилмишидан пушаймон бўлади, лекин у ҳеч нарсани ўзгартира олмайди. Ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар фақат спиртли ичимликларни ичиш эмас, балки шахсда намоён бўладиган салбий-хулқ атвор бўлиши ҳам мумкин.

Жиноятчиликка қарши кураш амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, айрим ҳолларда жиноятчи ва жабрланувчининг биргаликда спиртли ичимликларни истеъмол қилиши оқибатида ўрталарида келиб чиққан низонинг оғир турдаги жиноятнинг содир этилишига олиб келиш ҳолатлари кузатилади. Мисол учун, фуқаро А. уйида таниши Р. билан биргаликда спиртли ичимликларни истеъмол қилиб, спиртли ичимлик

конфликта с агрессором//Юридический аналитический журнал. №1-2 (13-14), 2005. – С. 117-138.

¹⁷ Муродов А.Ш. Маиший зўрликдан жабрланган шахсларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалалари // Одиллик мезони. № 2-сон. –Т., 2020. –Б. 48.

¹⁸Закирова А.Г. Рашк туфайли содир этилган жиноятларга қарши кураш муаммолари: афтореферат. дисс. юрид. фан. док. Т., 2004. –Б. 4.

¹⁹ Ислом ҳуқуқи: Дарслик. –Т., 2006. –Б. 137.

²⁰В.И.Шахов. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: Автореф. дис. кан. юрид. наук. – М., 2003. – С. 8.

таъсирида маст ҳолда бўла туриб ўрталарида келиб чиққан низо оқибатида фуқаро А. таниши Р.ни ошхона пичоғи кўкрак қисмига уриб оғир тан жароҳати етказган²¹.

Маиший турмуш жиноятларида эр-хотин ўртасидаги низоли ҳолатлар кўпинча оғир аянчли ҳолатларни келтириб чиқаради. Масалан, оилавий ажримга қарор қилган ёки ажрашган эр-хотинлар ўртасида мол-мулк ёки фарзанд талашини билан ҳолатларнинг оқилона ҳал этилмаслиги жиноятларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Бу борада М.М.Инагамова тўғри таъкидлаганидек, оилавий ажримларнинг кўпайиши жиноятчилик, ҳуқуқбузарлик, суицид ҳолатлари ҳамда болалар уйи тарбияланувчиларини сонининг ортиб кетишига олиб келмоқда²².

Криминологик тадқиқотларга кўра, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг содир этилишида ижтимоий ва маиший шарт-шароитлар мустақил сабаб сифатида эмас, балки жиноятга олиб келувчи омилларни кучайтирувчи ҳолат сифатида намоён бўлади ва уларнинг улуши ўртача 25-40 фоизни ташкил этади. Бошқа омиллар (масалан, ҳуқуқий назоратнинг етарли эмаслиги, маданий муҳит ва ҳ.к.): 10-20 фоизни ташкил этади.

Турли тадқиқотлар таҳлилига кўра, сўров иштирокчилари маиший жиноятларга олиб келувчи шарт-шароитлар сифатида қуйидагиларни кўрсатган:

оиладаги моддий қийинчиликлар 30-40 фоиз;

ишсизлик ва ижтимоий беқарорлик 25-35 фоиз;

спиртли ичимликлар истеъмоли мавжуд муҳит 40-60 фоиз;

турар жой ва маиший шароитларнинг оғирлиги 20-30 фоиз.

Бу кўрсаткичлар одатда “шарт-шароит” сифатида, яъни жиноятни бевосита келтириб чиқарувчи сабаб эмас, балки уни кучайтирувчи омил сифатида баҳоланади.

Криминолог олимларнинг тадқиқотларида мазкур кўрсаткичлар қисман фарқланади. Масалан, Ю.М. Антонян тадқиқотларида (айниқса маиший зўравонликка оид):

судланганларнинг 55-65 фоиз жиноят ичкилик истеъмол қилинган ҳолда содир этилганини кўрсатган;

40-50 фоиз ҳолатларда узоқ давом этган оилавий келишмовчилик мавжуд бўлган;

²¹ Тошкент шаҳар Миробод тумани суди архиви. 1/496-сонли жиноят иши. 2024.

²² Инагамова М.М. Ўзбекистонда оила, никоҳ муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг Ахборотномаси. №3. 2020. –Б. 35.

иқтисодий қийинчиликлар 30-40 фоиз иштирокчи томонидан жиноятга таъсир қилувчи шарт-шароит сифатида баҳоланган.

Бу рақамлар муайян ҳудуд, муайян давр, аниқ танланма учун хос эканини Антоняннинг ўзи ҳам таъкидлайди.

Я.И. Гилинский ишларида ижтимоий-криминологик тадқиқотларида оммавий анкета сўровларига таянади ва у ерда фоизлар очикроқ берилади. Унинг ишларида қуйидаги рақамлар учрайди:

маиший зўравонлик ҳолатларининг 60 фоиз гача қисми паст ижтимоий-маиший шароитдаги оилалар ҳиссасига тўғри келади;

иштирокчиларнинг 35-45 фоиз ишсизлик ва моддий етишмовчиликни асосий фон омил деб баҳолайди;

биноқ жиноятни бевосита келтириб чиқарувчи сабаб сифатида иқтисодий омилларни 20-25 фоиздан ортиқ эмас деб кўрсатади.

Миллий тадқиқотларда қуйидаги фоиз оралиқлари кўп учрайди (турли диссертация ва мақолалар таҳлили асосида):

маиший жиноятларнинг 55-70 фоиз оилавий низолар замирида содир этилган;

ҳолатларнинг 50-65 фоизда спиртли ичимликлар истеъмоли мавжуд бўлган;

судланганларнинг 30-45 фоиз ишсизлик ва моддий қийинчиликни жиноятга таъсир этган шарт-шароит сифатида кўрсатган;

25-35 фоиз ҳолатларда рашк ва асосиз гумонлар етакчи омил сифатида қайд этилган²³.

Юқоридаги таҳлиллар ва ўрганишларга асосланиб таъкидлаш жоизки, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг содир этилишида шарт-шароитлар асосан жиноятга таъсир қилувчи омиллар сифатида намоён бўлади, мустақил сабаб эмас. Улар оилавий муносабатлар, ижтимоий-иқтисодий шароит ва маънавий муҳит билан узвий боғлиқ. Тадқиқотлар кўрсатишича:

оилавий низолар ва узоқ давом этган келишмовчиликлар жиноятларнинг 55–70% ҳолатларида асосий фонни ташкил қилади;

ичкилик ва бошқа зўравонликка мойил муҳит ҳолатларнинг 50–65% да учрайди;

²³ Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш: юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) ... дис. – Т., 2019. – Б.122.; Қодиров Ш. Оилавий-маиший муносабатларда зўравонлик жиноятларининг олдини олишнинг криминологик асослари. — Т.: 2014.–Б.55.

иқтисодий қийинчиликлар ва ишсизлик 25–45% ҳолатларда жиноят содир этилишига таъсир қилувчи шарт-шароит сифатида қайд этилган.

Шу билан бирга, миллий ва хорижий тадқиқотлар натижалари далолат берадики, жиноятни кучайтирувчи омиллар сифатида фаолият юритган ижтимоий ва маиший шарт-шароитларнинг улуши ўртача 25–40% атрофида бўлиб, бошқа омиллар (ҳуқуқий назорат етарли эмаслиги, маданий муҳит ва ҳ.к.) 10–20% ташкил этади.

Хулоса сифатида, маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг олдини олиш ва профилактикасида асосий эътибор оилавий муҳитни барқарорлаштириш, ижтимоий ва моддий шароитларни яхшилаш ҳамда руҳий ва маънавий тарбияни мустаҳкамлашга қаратилмоғи лозим.

